

Simulación y Análisis de Curvas de Espirógrafo Utilizando GeoGebra: Una Herramienta para la Exploración Matemática en el Aula

Jeysnen Jose Contreras Prado (I.E. José Guillermo Castro Castro)

Fecha de recepción: 19 de mayo de 2025

Fecha de aceptación: 18 de octubre de 2025

Resumen

Este trabajo expone una metodología paso a paso para construir y simular un espirógrafo con GeoGebra, desde la definición de parámetros básicos hasta la generación de curvas mediante ecuaciones paramétricas (hipotrocoides y epitrocoides). Además, destaca el valor didáctico de esta actividad para enseñar conceptos matemáticos complejos como la parametrización, las transformaciones geométricas y la trigonometría, e incluye propuestas de actividades interactivas y proyectos colaborativos. También se analiza el impacto histórico y cultural del espirógrafo, resaltando su evolución desde un dispositivo mecánico popular hasta su uso en la educación moderna.

Palabras clave

Espirógrafo, GeoGebra, Hipotrocoide, Epitrocoide, Simulación matemática, Enseñanza de matemáticas

Abstract

This work presents a step-by-step methodology for constructing and simulating a spirograph using GeoGebra, from defining basic parameters to generating curves through parametric equations (hypotrochoids and epitrochoids). It also highlights the educational value of this activity for teaching complex mathematical concepts such as parametrization, geometric transformations, and trigonometry, and includes proposals for interactive activities and collaborative projects. Additionally, it explores the historical and cultural impact of the spirograph, emphasizing its evolution from a popular mechanical device to its use in modern education.

Keywords

Spirograph, GeoGebra, Hypotrochoid, Epitrochoid, Mathematical Simulation, Mathematics Education

1. Introducción

El espirógrafo es un dispositivo mecánico que, a través del movimiento de un círculo rodante dentro o alrededor de otro círculo, genera figuras geométricas de gran belleza y complejidad. Estas curvas, conocidas como *hipotrocoides* (cuando el círculo interno rueda por dentro) y *epitrocoides* (cuando rueda por fuera), han sido objeto de estudio tanto en matemáticas como en arte e ingeniería.

Su popularidad creció notablemente en la segunda mitad del siglo XX, cuando dispositivos comerciales como el Spirograph (patentado en 1965) capturaron la imaginación de niños y adultos, convirtiéndose en un símbolo de creatividad y precisión geométrica.

GeoGebra, al ser una herramienta de software interactivo, ofrece un entorno idóneo para replicar la construcción del espirógrafo, permitiendo a los usuarios manipular parámetros en tiempo real y

observar la evolución de las curvas. Esta versatilidad no solo facilita la comprensión de conceptos abstractos como la parametrización y las transformaciones geométricas, sino que también fomenta el aprendizaje activo y experimental.

La presente propuesta se orienta a docentes y estudiantes que buscan integrar actividades interactivas en el aula, aprovechando las capacidades de GeoGebra para explorar y visualizar conceptos matemáticos de forma dinámica.

En este contexto, se describirá detalladamente el procedimiento para construir la simulación de un espirógrafo en GeoGebra, se brindarán sugerencias sobre cómo abordar diferentes temas matemáticos relacionados y se discutirá la relevancia histórica y pedagógica de este dispositivo. Así, el espirógrafo se convierte en un puente entre la teoría matemática y su aplicación práctica, promoviendo un aprendizaje más significativo y participativo.

2. Fundamentación teórica e histórica

2.1. Fundamentos matemáticos: Hipotrocoides y Epitrocoides

Las curvas generadas por el espirógrafo se definen mediante ecuaciones paramétricas. Estas funciones se pueden definir como una forma de representar una curva o una figura geométrica utilizando una o más variables independientes llamadas parámetros. En lugar de expresar una relación directa entre dos variables (como $y = f(x)$) las coordenadas x e y (o más, en dimensiones superiores) se definen en función de un parámetro común. Generalmente una ecuación paramétrica en el plano se expresa como:

$$x = f(t), y = g(t)$$

Donde:

- x e y son las coordenadas de un punto en el plano.
- t , es el parámetro, que puede variar en un rango determinado.
- $f(t)$ y $g(t)$ son funciones que describen cómo cambian las coordenadas a medida que varía t .

En el espirografo las ecuaciones paramétricas describen el movimiento de un punto fijo en un círculo rodante. Dependiendo de la posición del círculo rodante respecto al círculo fijo, se obtienen dos tipos principales de curvas:

Hipotrocoide: Ocurre cuando el círculo rodante se mueve en el interior del círculo fijo. Sus ecuaciones paramétricas son:

$$x(t) = (R - r) \cos(t) + d \cos\left(\frac{R - r}{r} t\right)$$
$$y(t) = (R - r) \sin(t) - d \sin\left(\frac{R - r}{r} t\right)$$

Epitrocoide: Se forma cuando el círculo rodante se desplaza por el exterior del círculo fijo. Sus ecuaciones son:

$$x(t) = (R + r) \cos(t) - d \cos\left(\frac{R + r}{r} t\right)$$

$$y(t) = (R + r) \sin(t) - d \sin\left(\frac{R + r}{r} t\right)$$

Donde:

- R es el radio del círculo fijo.
- r es el radio del círculo rodante.
- d representa la distancia del punto fijo al centro del círculo rodante.
- t es el parámetro angular que describe el avance del movimiento.

Estas fórmulas permiten modelar la trayectoria de un punto, haciendo evidente cómo las variaciones en R , r y d influyen en la forma de la curva resultante. Por ejemplo, pequeños cambios en d pueden transformar una curva casi circular en una figura estrellada o incluso en patrones complejos.

2.2. Contexto histórico del espirografo

El estudio de las curvas generadas por movimientos circulares tiene profundas raíces históricas en la evolución de la geometría analítica y la teoría de curvas. Aunque en épocas antiguas no se utilizaba el término “espirografo”, los principios matemáticos que hoy describen los hipotrocoides y epitrocoides ya eran conocidos y estudiados por matemáticos del siglo XIX, como Lagrange y Laplace.

La popularidad del espirografo, tal como lo conocemos, se consolidó en la segunda mitad del siglo XX, cuando dispositivos mecánicos permitieron que este concepto se convirtiera en un juguete y herramienta educativa. En la década de 1960 se patentó y comercializó el Spirograph, un aparato que ofrecía no solo entretenimiento, sino también una forma tangible de visualizar conceptos geométricos complejos. Este dispositivo unió arte y ciencia, mostrando cómo el movimiento de un círculo rodante dentro o alrededor de otro podía generar patrones estéticamente sorprendentes y matemáticamente precisos.

Imagen 1. Spirograph. Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND.

La relevancia del espirografo en la educación ha sido respaldada por estudios y publicaciones en revistas especializadas en la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, investigaciones publicadas por (Semeniuk, Bresciani, & Haupt, 2024) han demostrado que el uso del espirografo puede facilitar la comprensión de conceptos como la parametrización y las transformaciones geométricas. También, bajo la misma línea el trabajo de (Oliveira, 2018) se aborda el espirografo como un aparato que permite el

trazado físico de curvas cicloidales, lo que lo convierte en un recurso didáctico para la comprensión de estos fenómenos matemáticos.

Otra referencia valiosa es el trabajo de (Cezarino & Firer, 2022), cuyo trabajo presenta una secuencia de actividades didácticas diseñadas para estudiantes de la Enseñanza Básica, con el objetivo de explorar el funcionamiento del juguete llamado espirógrafo. Los contenidos matemáticos utilizados y explorados son elementales (proporcionalidad, mínimo común múltiplo y máximo común divisor), y la secuencia busca proporcionar a los estudiantes un descubrimiento guiado, basado en observaciones de fenómenos, y concluido con una demostración transformacional.

Imagen 2. Curvas desarrolladas con espirografo físico y digital. Autor desconocido: licencia CC BY-NC-ND.

El espirógrafo se presenta como un ejemplo paradigmático de la intersección entre el rigor matemático y la creatividad artística, reflejando la evolución del pensamiento matemático y su aplicación práctica en contextos educativos y culturales. Su historia, desde los estudios teóricos iniciales hasta su adopción en la cultura popular y en ambientes educativos modernos, destaca la capacidad de los dispositivos mecánicos para transformar conceptos abstractos en experiencias interactivas y visualmente atractivas.

3. Materiales y métodos

3.1. Herramientas necesarias

- Hay que incluir un *Resumen* de no más de diez líneas y una relación de *palabras clave*; también, en inglés, un *Abstract* y un conjunto de *keywords* Software: GeoGebra (versión Clásica o GeoGebra Web)
- Dispositivo: Computadora, tableta o acceso a un laboratorio de informática
- Material didáctico: Guía de ecuaciones paramétricas, documentación de GeoGebra y ejemplos visuales de espirógrafos físicos

3.2. Procedimiento paso a paso

a. Inicio del proyecto:

Abrir GeoGebra y seleccionar el modo "Geometría" o "Clásico" para disponer de un entorno adecuado de trabajo.

Figura 1. Entorno de GeoGebra.

b. Configuración de deslizadores y elementos principales:

Crear un punto en las coordenadas (0,0), usar el comando $P = (0,0)$

Figura 2. Visualización punto (0,0)

Crear tres deslizadores para los parámetros:

- ‘R’: Radio del círculo fijo (rango sugerido: 1 a 10).
- ‘r’: Radio del círculo móvil (rango sugerido: 0 a 1).
- ‘d’: Distancia al punto de dibujo (rango sugerido: 0 a 2).

Estos deslizadores permiten modificar interactivamente los parámetros y observar el efecto en la curva.

Figura 3. Deslizadores.

Construcción de los círculos iniciales.

Haciendo uso del comando *Circunferencia*(P, R) se crea la circunferencia mayor con centro en P y radio R (dado por el deslizador)

Figura 4. Circunferencia estática.

Definimos las coordenadas del centro de la circunferencia rodante de la siguiente manera:

Para la coordenada en x

$$P_x = (R + r) \cos(t)$$

para la coordenada en y

$$P_y = (R + r) \text{sen}(t)$$

luego construimos el punto que servirá de centro para la circunferencia rodante:

$$P_c = (P_x, P_y)$$

Construimos la circunferencia rodante con los siguientes comandos: **Circunferencia**(P_c, r)

Figura 5. Circunferencia móvil y estática

c. Definición de las ecuaciones paramétricas:

Introducir las siguientes ecuaciones en la barra de entrada:

Para la curva EPITROCOIDE:

$$x(t) = (R + r) \cos(t) - d \cos\left(\frac{R + r}{r} t\right)$$

$$y(t) = (R + r) \text{sen}(t) - d \text{sen}\left(\frac{R + r}{r} t\right)$$

Para la curva HIPOTROCOIDE:

$$x(t) = (R - r) \cos(t) + d \cos\left(\frac{R - r}{r} t\right)$$

$$y(t) = (R - r) \text{sen}(t) - d \text{sen}\left(\frac{R - r}{r} t\right)$$

Estas ecuaciones determinan la posición $(x(t), y(t))$ del punto en función del parámetro t . En GeoGebra se definen así:

Para la curva EPITROCOIDE:

$$A_x = (R + r) \cos(t) - d \cos((R + r) / r t)$$

$$A_y = (R + r) \sin(t) - d \sin((R + r) / r t)$$

Para la curva HIPOTROCOIDE:

$$A_x = (R - r) \cos(t) + d \cos((R - r) / r t)$$

$$A_y = (R - r) \sin(t) - d \sin((R - r) / r t)$$

Luego se define el punto en función del parámetro t: $A = (A_x, A_y)$ el cual trazara la curva.

Figura 6. Hipotrocoide finalizada

Figura 7. Epitrocoide finalizada.

d. Exploración interactiva:

- Con clic derecho sobre el punto A activar el rastro.
- Animar el deslizador de t para ver cómo se traza la curva en tiempo real.
- Modificar los valores de R, r y d para explorar distintas configuraciones y analizar el efecto de cada parámetro.

Adicionalmente, se puede usar el comando

$$LugarGeométrico (< Punto \text{ que trazará el lugar } >, < Deslizador >)$$

para visualizar las curvas que se trazarán. Para este ejercicio se define de la siguiente forma:

$$LugarGeométrico(A, t),$$

donde se define el punto A como el punto que trazara la curva y t el deslizador.

Epitrocoide

MUNDO GEOGRÁFICO

Hipotrocoide

Figura 8. Simulaciones de los movimientos.

Figura 9. Uso del comando Lugar Geométrico

4. Resultados

Al seguir el procedimiento descrito utilizando GeoGebra, se obtiene una simulación interactiva del espirógrafo. Los resultados principales que se pueden resaltar son los siguientes:

- La herramienta GeoGebra permite replicar fielmente la generación de curvas hipotrocoides e epitrocoides, mediante la definición de los parámetros R (radio del círculo fijo), r (radio del círculo móvil) y d (distancia del punto de dibujo al centro del círculo móvil) a través de deslizadores.

- Se logra observar la trayectoria completa al animar el parámetro t , R y r con deslizadores, se puede observar en tiempo real cómo se traza la curva, simulando el movimiento mecánico del dispositivo original.
- La manipulación interactiva de los deslizadores R , r y d revela inmediatamente su impacto en la forma de la curva:
- La relación R/r determina la simetría rotacional y el número de "pétalos" o "puntas" de la curva. Valores enteros o racionales simples generan patrones cerrados y regulares.
- El parámetro d controla la forma de los "pétalos": si $d < r$, se generan curvas onduladas; si $d = r$, se obtienen cúspides puntiagudas (hipocicloides/epicicloides); si $d > r$, aparecen bucles.
- Cambiar R y r manteniendo la relación afecta la escala general de la figura.
- Se pueden generar una amplia gama de figuras geométricas complejas y estéticamente atractivas, desde elipses (caso particular) hasta formas estrelladas, con bucles internos o externos, simplemente ajustando los tres parámetros.

5. Discusión

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad y el potencial educativo de simular un espirógrafo con GeoGebra. Esta aproximación digital ofrece varias ventajas significativas:

- **Conexión Teoría-Visualización:** La simulación cierra la brecha entre las ecuaciones paramétricas abstractas (Sección 2.1) y su manifestación geométrica. Los estudiantes pueden ver directamente cómo cada término de la fórmula influye en el trazado de la curva, facilitando una comprensión más profunda que la simple memorización.
- **Riqueza de Conceptos Matemáticos Abordables:** Esta actividad es excepcionalmente rica para explorar diversos temas matemáticos, más allá de la simple visualización:
 - **Ecuaciones Paramétricas:** Es el concepto central. Los estudiantes entienden cómo dos funciones de un solo parámetro (t) pueden definir una curva compleja en el plano.
 - **Funciones Trigonométricas:** Se evidencia el papel fundamental de seno y coseno y su naturaleza periódica en la generación de formas cerradas y repetitivas.
 - **Coordenadas Polares (Conexión Implícita):** Aunque se usan coordenadas cartesianas, la estructura basada en ángulos y radios tiene una fuerte conexión conceptual con las coordenadas polares.
 - **Transformaciones Geométricas:** Se pueden observar rotaciones (implícitas en el ángulo t) y escalamientos (al variar R y r proporcionalmente).
 - **Razon y Proporción:** La relación R/r es crucial y determina características clave de la curva, como el número de lóbulos o puntas y la simetría rotacional.
 - **Números Racionales e Irracionales:** Explorar si la curva se cierra o no puede llevar a discusiones sobre si la relación R/r es racional (la curva se cierra) o irracional (la curva no se repite exactamente y llena densamente un espacio).
 - **Mínimo Común Múltiplo (MCM):** Para relaciones racionales $R/r = p/q$ (fracción irreducible), el periodo de la curva está relacionado con q y el MCM puede usarse para determinar el intervalo exacto de t para el cierre.
 - **Límites (Introducción Intuitiva):** Se puede explorar qué sucede cuando d se acerca a 0, d se acerca a r , o r se acerca a R .
 - **Familias de Curvas:** Entender que al variar los parámetros R , r , d se genera toda una familia de curvas relacionadas (hipotrocoides).
 - **Valor Pedagógico:** Frente a un espirógrafo físico, GeoGebra permite flexibilidad total (radios no enteros, ajuste fino de d), fomentando la

experimentación ("¿qué pasa si...?") y el descubrimiento guiado. Facilita la formulación y comprobación de conjeturas matemáticas.

- **Interdisciplinariedad:** Conecta matemáticas (geometría, trigonometría, álgebra) con arte (diseño, estética), física (movimiento cicloidal).
- **Limitaciones y Extensiones:** Requiere familiaridad básica con GeoGebra. Extensiones: visualizar los círculos rodando, añadir epitrocoides, analizar tangentes o velocidad (requiere cálculo). En fin, se puede afirmar que revive conceptos clásicos de forma interactiva, haciendo la matemática más atractiva y accesible en entornos digitales.

6. Aplicación en el Aula

A continuación, se presentan cinco propuestas didácticas estructuradas para utilizar la simulación del espirógrafo en GeoGebra en el aula, con enfoques complementarios.

6.1. Actividad # 1.

Nombre	Explorando las Curvas del Espirógrafo con GeoGebra
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar y comprender las curvas epitrocoides e hipotrocoides a través de la identificación de sus parámetros geométricos (R, r, d), la interpretación del parámetro dinámico (t), el análisis de la relación R/r con la simetría y el número de puntas, la formulación de conjeturas sobre sus diversas formas (ondas, cúspides, bucles), el reconocimiento de su representación mediante ecuaciones paramétricas, y la utilización de GeoGebra como herramienta de exploración y visualización matemática.
Nivel educativo	Educación Secundaria (últimos cursos) / Introducción Universitaria
Áreas del Conocimiento	Matemáticas (Geometría, Álgebra, Trigonometría). Conexiones: Arte, Tecnología.
Tiempo estimado	2 sesiones de 50 minutos.
Conocimientos Previos	Uso básico de GeoGebra (deslizadores, fórmulas). Plano cartesiano. Nociones de seno/coseno. Concepto de radio/círculo.
Materiales	Dispositivos con GeoGebra. Archivo GeoGebra de espirógrafo (pre-construido o guiado). Proyector (Opcional) Hoja de trabajo guiada.
Metodología	Aprendizaje activo, indagación, descubrimiento guiado, experimentación, discusión grupal, uso de TICs.
Fases de la Actividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción y Motivación: Mostrar espirógrafo físico/digital. Pregunta: <i>¿Cómo se crean?</i> Presentar simulación GeoGebra (R, r, d). Generar curva. Pregunta: <i>¿Qué pasará si cambiamos R, r, d?</i> 2. Exploración Guiada: (Trabajo individual/parejas) Actividad 1 (Efecto de d): Fijar R, r. Variar d. Preguntas: <i>¿ $d = 0$? ¿ $d < r$? ¿ $d = r$? ¿ $d > r$? ¿Cuándo hay bucles/puntas?</i>

	<p><i>Heurística:</i> "Compara $d < r, d = r, d > r$."</p> <p>Actividad 2 (Efecto de r y R/r): Fijar R, d. Variar r. <i>Preguntas:</i> ¿Nº de puntas? ¿Relación R, r, puntas? ¿R/r entero vs fracción? <i>Heurística:</i> "Simplifica R/r. ¿El denominador/numerador te dice algo?"</p> <p>Actividad 3 (Efecto de R): Fijar r, d. Variar R. <i>Preguntas:</i> ¿Cambia nº puntas? ¿Tamaño? Compara R/r iguales. <i>Heurística:</i> "¿Qué controla complejidad vs tamaño?"</p> <p>Actividad 4 (Opcional - Cierre): Probar R/r racional vs irracional. <i>Pregunta:</i> ¿Siempre se cierra? ¿De qué depende?</p> <p>3. Puesta en Común y Síntesis: Discusión grupal, compartir hallazgos. Formalización: Rol de d, rol de R/r (si $\frac{R}{r} = \frac{p}{q}$) p = puntas y q = vueltas del círculo móvil alrededor del centro del círculo fijo antes de cerrarse. <i>Pregunta síntesis:</i> "Para 5 puntas con bucles, ¿qué R, r, d elegirías? ¿Por qué?"</p> <p>4. Aplicación y Evaluación: Reto Creativo: Diseñar curva original. Problema Inverso: Hallar R, r, d de una curva dada. Evaluación: Participación, respuestas, diseño/problema.</p>
Atención a la Diversidad	<p>Apoyo: Archivo pre-hecho, hoja estructurada, parejas heterogéneas</p> <p>Avanzado: Investigar epitrocoides, cierre riguroso (MCM), longitud/curvatura.</p>

6.2. Actividad # 2.

Nombre	Diseño de Patrones Geométricos: Del Espirógrafo a GeoGebra
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar el conocimiento de los parámetros R, r, d para crear curvas con características específicas (simetría, nº de lóbulos, tipo de trazo). • Predecir la forma general de una curva a partir de los valores de R, r, d. • Justificar las elecciones de diseño utilizando lenguaje matemático (e.j., "elegí $R/r = 7/2$ para obtener 7 lóbulos"). • Desarrollar la creatividad y la apreciación estética de las formas matemáticas. • Documentar y presentar un diseño matemático.
Nivel educativo	Educación Secundaria (últimos cursos) / Introducción Universitaria
Áreas del Conocimiento	Matemáticas (Geometría, Álgebra, Trigonometría). Conexiones: Arte, Diseño Gráfico, Tecnología.
Tiempo estimado	2 - 3 sesiones de 50 minutos.
Conocimientos Previos	Uso básico de GeoGebra (deslizadores, fórmulas). Plano cartesiano. Nociones de seno/coseno. Concepto de radio/círculo. Comprensión de ratios (R/r).

Materiales	Dispositivos con GeoGebra. Archivo GeoGebra de espirógrafo (pre-construido o guiado). Proyector / PDI. (Opcional) Hoja de trabajo guiada.
Metodología	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Ciclo de Diseño (Inspiración, Ideación, Prototipado, Testeo/Refinamiento), trabajo colaborativo, uso de TICs.
Fases de la Actividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspiración y Desafío: Mostrar galería de imágenes/arte con espirógrafos complejos y variados. Discutir su belleza y estructura matemática. 2. Presentar el Desafío de Diseño: Crear un patrón geométrico original usando la simulación de espirógrafo en GeoGebra que cumpla ciertos criterios (ej: tener simetría de orden 5, usar bucles, encajar en un cuadrado de lado 10)". Pregunta heurística: "¿Cómo podemos usar las matemáticas que hemos visto para controlar el resultado final y ser creativos?" 3. Planificación y Experimentación Focalizada: Breve repaso: ¿Qué parámetro controla qué aspecto (tamaño, nº puntas, bucles) Los estudiantes (individual/grupos) bocetan ideas y planifican qué parámetros necesitan ajustar para cumplir el desafío. Experimentación en GeoGebra para probar hipótesis. Preguntas guía: "Si quiero 6 puntas, ¿qué valores de R y r podrían funcionar? ¿Cómo hago los bucles más grandes o pequeños? ¿Cómo ajusto el tamaño total?" 4. Creación y Prototipada: Desarrollo del diseño en GeoGebra. Ajuste fino de parámetros R, r, d. Guardar diferentes versiones o prototipos. Heurística: "Prueba, observa, ajusta. Documenta los valores que dan buenos resultados." 5. Refinamiento y Documentación: Seleccionar el mejor diseño. Añadir color, ocultar ejes/cuadrícula para presentación. Preparar una breve descripción: anotar los valores finales de R, r, d y explicar por qué se eligieron en relación al desafío (ej: "$R = 5, r = 2$ da 5 puntas"). 6. Presentación y Reflexión: Galería de Diseños: Los estudiantes muestran sus creaciones (en pantalla o impresas). Breve presentación oral de cada diseño, explicando los parámetros y la justificación. Reflexión grupal: ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué descubrimientos hicieron? ¿Cómo se relaciona la matemática con el arte/diseño?
Atención a la Diversidad	<p>Apoyo: Desafíos más sencillos (ej: "crea una curva con 3 puntas"), plantillas GeoGebra con rangos de deslizadores ajustados, trabajo en parejas guiado.</p> <p>Avanzado: Desafíos más complejos (ej: combinar dos curvas, usar epitrocoides, crear una animación), investigar propiedades matemáticas del diseño final (simetrías exactas, puntos de auto-intersección).</p>

6.3. Actividad # 3

Nombre	Deconstruyendo el Espirógrafo: De la Geometría a las Ecuaciones
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizar el movimiento de los centros de los círculos fijo y móvil. • Comprender cómo se combinan (suma de vectores) los movimientos para generar la posición del punto de trazado. • Deducir o justificar intuitivamente los componentes de las ecuaciones paramétricas de la hipotrocoide (o epitrocoide). • Relacionar las transformaciones geométricas (rotación, traslación) con los términos algebraicos. • Afianzar la comprensión del parámetro t como ángulo director. • Entender que el movimiento del punto que dibuja la curva es el resultado de dos movimientos principales combinados: <ul style="list-style-type: none"> ○ El movimiento del centro del círculo pequeño (móvil) alrededor del centro del círculo grande (fijo). ○ El movimiento del punto de dibujo alrededor del centro del círculo pequeño (móvil), debido a la rotación de este círculo pequeño.
Nivel educativo	Bachillerato / Introducción Universitaria (requiere cierta familiaridad con vectores o transformaciones).
Áreas del Conocimiento	Matemáticas (Geometría Analítica, Vectores, Trigonometría, Parametrización).
Tiempo estimado	2 - 3 sesiones de 50 minutos.
Conocimientos Previos	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de GeoGebra (puntos, vectores, deslizadores). • Funciones trigonométricas. • Concepto básico de vectores en el plano y suma de vectores. O bien, comprensión de traslaciones y rotaciones.
Materiales	Dispositivos con GeoGebra. Proyector. Guía de construcción paso a paso (proporcionada por el docente).
Metodología	Construcción guiada, visualización paso a paso, deducción colaborativa, conexión explícita geometría-álgebra.
Fases de la Actividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación: Definir deslizadores R, r, d y un deslizador t para el ángulo (0 a 2π o más). 2. Dibujar el círculo fijo (centro en origen, radio R). 3. Usar la descripción de la construcción detallada en la sección 3.2. 4. Movimiento del Centro Móvil: Pregunta: ¿Dónde está el centro del círculo pequeño (móvil) mientras rueda por dentro? Se construye el punto que representa el centro del círculo pequeño (móvil). Este centro se mueve en una trayectoria circular. Sus coordenadas serán: $\text{CentroMóvil} = ((R - r) * \cos(t), (R - r) * \sin(t))$ Animar t para ver su trayectoria (una circunferencia). Discutir por qué la distancia al origen es $(R - r)$ y por qué usa $\cos(t), \sin(t)$.

5. Rotación del Punto de Trazado:

Pregunta: El punto que dibuja está a distancia d del CentroMóvil.
 ¿Pero en qué dirección apunta? Necesita girar relativo al círculo móvil.
 Calcular el ángulo de rotación del punto relativo al centro móvil:

Figura 10. Vector que conecta el punto móvil con el punto que gira alrededor del punto fijo

$angulo_rel = -\frac{R-r}{r} * t$. (El signo y la fracción $\frac{R-r}{r}$ requieren discusión o explicación).

Construir el punto B que rotara alrededor del centro de la circunferencia fija. $B = (cos(angulo_rel), sin(angulo_rel))$.

Construir el vector desde el punto B al punto de dibujo A (ver Sección 3.2):

$$Vector(B,A)$$

Activar el rastro del punto A y animar t.

6. Verificación y Conexión:

Reflexionar sobre cómo cada parte de la fórmula corresponde a una parte del movimiento geométrico.

Atención a la Diversidad	<p>Apoyo: Proporcionar el archivo con pasos intermedios contruidos, centrarse solo en la visualización sin la deducción completa, usar la alternativa más directa en el paso</p> <p>Avanzado: Deducir rigurosamente el ángulo relativo, realizar la construcción para la epitrocoide, investigar la velocidad/aceleración del punto Móvil.</p>
---------------------------------	--

6.4. Actividad # 4.

Nombre	El Desafío del Catálogo de Curvas Espirográficas
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Predecir características clave de una hipotrocoide (nº lóbulos (pétalos), tipo: onda/cúspide/bucle) basándose en los parámetros R, r, d. • Verificar predicciones usando la simulación GeoGebra. • Organizar y clasificar diferentes tipos de curvas según sus parámetros. • Desarrollar y refinar reglas o heurísticas que relacionen los parámetros con la forma resultante. • Comunicar hallazgos y reglas de clasificación.

Nivel educativo	Educación Secundaria (últimos cursos) / Introducción Universitaria
Áreas del Conocimiento	Matemáticas (Geometría, Funciones, Patrones). Habilidades: Observación, clasificación, predicción.
Tiempo estimado	2 sesiones de 50 minutos.
Conocimientos Previos	<ul style="list-style-type: none"> • Uso básico de GeoGebra (deslizadores, entrada de fórmulas). • Comprensión de los parámetros R, r, d. • Habilidad para describir formas geométricas básicas (lóbulos (pétalos), bucles, puntas).
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos con GeoGebra. • Archivo GeoGebra de espirógrafo. • Hoja de trabajo tipo tabla para registrar predicciones y observaciones. • Proyector para compartir ejemplos y conclusiones.
Metodología	Ciclo Predict-Observe-Explain (POE), trabajo sistemático en tabla, descubrimiento guiado, formulación de reglas, discusión de patrones.
Fases de la Actividad	<p>1. Introducción al Desafío (15 min): Presentar el objetivo: "Vamos a convertirnos en expertos en predecir qué tipo de curva saldrá antes de dibujarla. Crearemos un 'catálogo' de curvas." Mostrar la tabla de trabajo y explicar las columnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parámetros (R, r, d), • Predicción (dibujo esquemático, nº lóbulos, tipo), • Resultado GeoGebra (captura/descripción), ¿Coincide?, Regla/Observación. <p>2. Ronda de Predicción y Verificación Guiada Se propone 2-3 conjuntos de parámetros (ej: R=5, r=1, d=1; R=6, r=2, d=2; R=4, r=2, d=3). Los estudiantes completan la columna 'Predicción' individualmente. Verifican en GeoGebra y completan el resto de la fila. Breve puesta en común: ¿Acertaste? ¿Qué pistas usaste? ¿Alguna regla inicial?</p> <p>3. Exploración Sistemática y Catalogación Los estudiantes (individual/parejas) eligen sistemáticamente diferentes combinaciones de R, r, d para completar más filas de su tabla. Se les puede guiar: "Prueba mantener R/r constante y variar d", "Prueba mantener d/r constante y variar R/r", "Prueba R/r enteros vs fraccionarios". <i>Heurística:</i> "Busca patrones. ¿Qué pasa SIEMPRE que d=r? ¿Qué pasa SIEMPRE que R es múltiplo de r?" Anotar cualquier regla o patrón que observen en la última columna.</p> <p>4. Creación del Catálogo y Discusión de Reglas Puesta en común de las reglas/observaciones encontradas. Construir colectivamente un "Catálogo de Curvas" en la pizarra o documento digital, resumiendo las relaciones clave encontradas (ej: $\frac{R}{r} = \frac{p}{q} \rightarrow p$ lóbulos; $d < r \rightarrow$ ondas; $d = r \rightarrow$ cúspides; $d > r \rightarrow$ bucles). En el ejemplo anterior cuando $d < r$ se forman ondas, cuando $d > r$ se forman bucles cuando son iguales se forman cúspides etc. Discutir casos interesantes o excepciones.</p>

	<p>5. Desafío Final de Predicción El docente da unos parámetros nuevos y los estudiantes predicen rápidamente. Se verifica y se ve quién aplicó mejor las reglas del catálogo.</p>
Atención a la Diversidad	<p>Apoio: Proporcionar una tabla parcialmente rellena, sugerir combinaciones específicas de parámetros, trabajar en parejas heterogéneas. Avanzado: Incluir epitrocoides en el catálogo, investigar casos límite (r cercano a R, d muy grande), intentar encontrar fórmulas precisas para el tamaño de los bucles o la profundidad de las ondas.</p>

6.5. Actividad # 5.

Nombre	Galería de Arte Matemático: Contando Historias con Espirógrafos
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar la simulación del espirógrafo como herramienta de expresión creativa. • Seleccionar parámetros R, r, d de forma intencional para evocar una idea, concepto o emoción específica. • Justificar verbalmente y/o por escrito las elecciones matemáticas detrás de una creación artística ("Artist's Statement"). • Desarrollar una apreciación por la estética de las curvas matemáticas. • Comunicar ideas complejas combinando elementos visuales (la curva) y explicativos (la justificación matemática).
Nivel educativo	Educación Secundaria
Áreas del Conocimiento	Matemáticas (Geometría, Funciones). Conexiones: Arte, Lenguaje, Creatividad Digital.
Tiempo estimado	3 sesiones de 50 minutos.
Conocimientos Previos	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensión funcional de cómo R, r, d afectan la forma de la curva (resultado de propuestas anteriores o una exploración previa). • Habilidades básicas de GeoGebra (manejo de deslizadores, guardar/exportar imagen).
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos con GeoGebra. • Archivo GeoGebra de espirógrafo. • Proyector / PDI. • (Opcional) Herramientas para bocetar ideas. • Espacio para "exponer" los trabajos (mural digital, blog de clase, impresiones). • Guía para el "Artist's Statement".
Metodología	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), proceso creativo (ideación, creación, reflexión, presentación), comunicación multimodal.
Fases de la Actividad	<p>1. Inspiración y Lluvia de Ideas Discusión: ¿Pueden las matemáticas ser arte? ¿Cómo puede una curva simple transmitir una idea (orden, caos, crecimiento, calma, etc.)? Lluvia de ideas de temas o conceptos que podrían representarse con curvas (ej: naturaleza, música, emociones, ciclos, infinito...).</p> <p>Cada estudiante elige un tema/concepto para su obra.</p>

	<p>2. Experimentación y Bocetaje Los estudiantes exploran libremente en GeoGebra, buscando combinaciones de R, r, d que <i>sientan</i> que conectan con su tema elegido. <i>Preguntas guía:</i> "¿Qué tipo de curva (suave, puntiaguda, con muchos bucles) representa mejor tu idea? ¿Qué valores de R, r, d logran eso? ¿Necesitas simetría o complejidad?" Anotar combinaciones prometedoras.</p> <p>3. Creación de la Obra Final: Seleccionar los parámetros definitivos. Ajustar detalles (quizás color, grosor de línea Geogebra lo permite). Guardar la imagen final de la curva.</p> <p>4. Elaboración del "Artist's Statement" Cada estudiante escribe un texto breve (2-3 párrafos) que: a) Presenta el título/tema de su obra. b) Menciona los valores clave de R, r, d utilizados. c) Explica la conexión matemática: <i>Por qué</i> esos parámetros específicos ayudan a representar el tema (ej: "Usé $R/r=10/3$ para 10 lóbulos que simbolizan... y $d>r$ para bucles que representan...").</p> <p>5. Montaje de la Galería y Presentación Crear una galería (digital o física) con las imágenes y sus textos explicativos. "Paseo por la galería": Los estudiantes observan los trabajos de sus compañeros. Algunos estudiantes presentan voluntariamente su obra y justificación al grupo. Reflexión final: ¿Cómo cambió vuestra visión de las matemáticas? ¿Descubristeis conexiones inesperadas?</p>
<p>Atención a la Diversidad</p>	<p>Apoyo: Sugerir temas más concretos, proporcionar ejemplos de "Artist's Statements", permitir trabajos en pareja, ofrecer plantillas para el texto. Avanzado: Requerir el uso de múltiples curvas superpuestas, investigar el uso del color de forma significativa, conectar con referencias artísticas o culturales específicas, usar epitrocoides o animaciones.</p>

7. Conclusiones

Este trabajo ha presentado una metodología detallada y diversas propuestas didácticas para la simulación y análisis de curvas de espirógrafo utilizando GeoGebra, demostrando su notable potencial como herramienta para la exploración matemática en el aula.

GeoGebra resalta como una plataforma idónea para replicar digitalmente el funcionamiento del espirógrafo mecánico. La definición de parámetros clave como R (radio del círculo fijo), r (radio del círculo móvil) y d (distancia del punto de dibujo) mediante deslizadores interactivos permite generar con precisión la rica variedad de curvas hipotrocoides y epitrocoides, superando las limitaciones físicas del dispositivo original.

Además, la simulación transforma conceptos matemáticos abstractos, como las ecuaciones paramétricas, las funciones trigonométricas y las transformaciones geométricas, en experiencias visuales y dinámicas. Esto facilita una comprensión más intuitiva y significativa, permitiendo a los

estudiantes observar directamente el impacto de cada parámetro en la forma resultante de la curva. La interactividad fomenta la experimentación, la formulación de conjeturas y el descubrimiento autónomo.

Se puede resaltar que la actividad no se limita a la mera visualización. Permite abordar una multiplicidad de temas matemáticos relevantes, desde la relación entre razones numéricas (R/r) y la simetría o periodicidad de las curvas, hasta nociones introductorias sobre límites o la distinción entre números racionales e irracionales en el contexto del cierre de las figuras. Además, establece puentes naturales con el arte, el diseño y la historia de la tecnología, enriqueciendo el aprendizaje.

También se logra entender que las propuestas didácticas presentadas ilustran la flexibilidad de esta herramienta para adaptarse a diversos objetivos de aprendizaje, niveles educativos y estilos de enseñanza, promoviendo tanto el rigor matemático como la creatividad.

La naturaleza lúdica y estéticamente atractiva de las curvas de espirógrafo, combinada con la capacidad de manipulación directa que ofrece GeoGebra, tiene un alto potencial para captar el interés de los estudiantes y aumentar su compromiso con el aprendizaje de las matemáticas.

La simulación de curvas de espirógrafo con GeoGebra constituye un recurso educativo poderoso y accesible que permite a docentes y estudiantes trascender la enseñanza tradicional de ciertos conceptos matemáticos. Al convertir el aula en un laboratorio de exploración geométrica, se promueve un aprendizaje más activo, significativo y conectado, demostrando la belleza y la utilidad inherente a las matemáticas. Se alienta a la comunidad educativa a integrar este tipo de herramientas dinámicas para enriquecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje y cultivar una apreciación más profunda por la exploración matemática.

Bibliografía

- Cezarino, F. d., & Firer, M. (2022). Sequencia de atividades didaticas utilizando el espirografo. *Revista electronica de la sociedad brasilera de matematica*.
- Oliveira, J. W. (2018). Curvas planas parametrizadas, curvas cicloidalas e Espirógrafo.
- Semeniuk, P. O., Bresciani, J., & Haupt, J. (2024). Construcción de Hipotrocoides y Epitrocoides en GeoGebra. Aplicaciones de la Matemática en el Arte (mandalas), en juguetería (espirógrafo) y en mecánica automotriz (motor Wankel).

Jeysnen Jose Contreras Prado. Nacido el 26/09/1990, Graduado de Ingeniero Industrial Universidad de Pamplona (Pamplona, Colombia), Magíster en Didáctica de las Matemáticas, Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), Docente de Básica Secundaria en la Institución educativa José Guillermo Castro Castro (La Jagua de Ibirico, Colombia)
Email: jjcp26@gmail.com

